

QUE TIPO DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA ESPERAMOS TER NAS PRÓXIMAS DÉCADAS?

*Roberto de Andrade Martins**

RESUMO

Este artigo analisa as tendências recentes de desenvolvimento da historiografia da ciência, procurando fazer previsões sobre o desenvolvimento da área no início do século XXI. Discute o impacto das inovações tecnológicas na pesquisa historiográfica; o contraste entre a história da ciência do início do século XX e a abordagem atual; o crescente uso da história da ciência na educação; e dificuldades inerentes à forma predominante da sociologia da ciência. Prevê-se um maior desenvolvimento de estudos conceituais, metodológicos e epistemológicos na história da ciência no futuro próximo, com a queda da hegemonia da atual abordagem sociológica e com uma coexistência pacífica entre muitas abordagens metacientíficas distintas no futuro próximo.

Palavras-chave: história das ciências; sociologia das ciências; epistemologia; metaciência; historiografia.

WHAT KIND OF HISTORY OF SCIENCE DO WE EXPECT TO HAVE IN THE NEXT DECADES?

This paper analyses some recent trends in the development of the historiography of science and attempts to predict the growth and change of this area in the beginning of the 21st century. It addresses the impact of technological innovation in the historiographic research; the contrast between the history of science as it was done in the beginning of the 20th century and the current approach; the increasing use of history of science in education; and some difficulties inherent to the dominant form of sociology of science. The author foresees a stronger development of conceptual, methodological and epistemological studies in the history of science in the near future, with the fall of the hegemony of the current sociological approach and a pacific coexistence between several distinct metascientific approaches in the near future.

Key words: history of science; sociology of science; epistemology; metascience; historiography.

*Instituto de Física Gleb Wataghin, UNICAMP. Campinas, SP, Brasil. *E-mail:* rmartins@ifi.unicamp.br

A HISTORIOGRAFIA DA CIÊNCIA NO SÉCULO XX

Sabemos que é muito arriscado tentar predizer o futuro de qualquer coisa, e esse risco também existe, evidentemente, no caso da história da ciência. Durante o século XX a historiografia da ciência sofreu mudanças que não poderiam ter sido previstas cem anos atrás.¹

Em torno de 1900, a historiografia da ciência era eurocêntrica: havia pouco conhecimento ou curiosidade a respeito da ciência desenvolvida no mundo oriental, na América pré-colombiana, etc. Os historiadores da ciência faziam uso muito limitado de manuscritos, baseando-se principalmente no estudo de um pequeno número de obras publicadas (usualmente livros) como base de seus estudos. Era raro que se fizesse alguma análise crítica da documentação utilizada, ou seja, aceitava-se de forma pouco crítica a maioria das afirmações que os próprios pesquisadores (ou seus biógrafos) faziam a seu próprio respeito. A história da ciência se debruçava sobre o trabalho dos “grandes cientistas”, seja produzindo biografias nas quais eles eram apresentados como heróis, seja desenvolvendo histórias da ciência temáticas em que tudo parecia ter sido feito apenas por um pequeno número de “gênios”. Essa historiografia era escrita por amadores, ou seja, por pessoas que tinham pouquíssimo treino profissional em história, e nenhuma ou pequena organização institucional relativa à história da ciência, pois praticamente não existiam cursos, cátedras, congressos, periódicos ou sociedades dedicadas a essa área.

A história da ciência era escrita com pequena motivação histórica, propriamente dita, no seguinte sentido: o passado era estudado quase exclusivamente para compreender o presente. Os historiadores de cem anos atrás procuravam encontrar no passado as fontes do conhecimento científico recente, sem se interessar muito por aquilo que havia sido abandonado pela corrente científica “vitoriosa”, com o passar do tempo. Com raras exceções, os historiadores da ciência adotavam um ponto de vista *Whig*,² julgando o passado a partir daquilo que se aceitava no presente, valorizando os trabalhos que haviam levado às idéias da ciência atual e desprezando e criticando qualquer proposta antiga que tivesse sido abandonada posteriormente.

A história da ciência era descrita como uma evolução conceitual totalmente independente do contexto histórico mais amplo, não se estabelecendo nenhuma correlação entre as transformações científicas e as mudanças religiosas, culturais, econômicas, políticas, sociais, etc. Não havia nenhuma preocupação com aspectos

¹Para uma visão geral da história da historiografia da ciência, ver CHRISTIE, 1990, e KRAGH, *An Introduction to the Historiography of Science*, cap. 1. Sobre o desenvolvimento da historiografia da ciência nos Estados Unidos da América, ver TACKRAY, 1980.

²A expressão “interpretação Whig da história” foi introduzido pelo historiador Herbert Butterfield para se referir ao tipo de história que interpreta o passado como uma evolução crescente, linear, que leva àquilo que se quer defender atualmente (BUTTERFIELD, *The Whig interpretation of history*; RUSSELL, 1984). Há uma extensa literatura sobre a questão do “whiggismo” na história da ciência, com ataques e também defesas: HALL, 1983; HARRISON, 1987; MAYR, 1990.

sociais da ciência, pois os próprios pensadores sociais acreditavam que a sociologia não se aplicava às ciências naturais, que seriam de natureza puramente empírica e racional. Prevalencia uma visão ingênua sobre a natureza da própria ciência, que era considerada como um conhecimento “verdadeiro”, baseado em observações e experimentos. Nos relatos históricos era comum encontrarem-se descrições de como os “grandes cientistas” haviam *provado* isto ou aquilo.

Atualmente a historiografia da ciência é totalmente diferente. Ela é praticamente o oposto de tudo o que foi descrito acima. Certamente continuará a sofrer mudanças, e provavelmente será muito diferente daqui a cem anos. Percebendo quanto ela se alterou durante o século XX, seria ingênuo tentar prever como o será no final do século XXI, mas talvez seja possível prever algumas tendências para um futuro próximo – ou seja, para as duas ou três primeiras décadas do próximo século.

AVANÇOS TECNOLÓGICOS APLICADOS À HISTÓRIA DA CIÊNCIA

As alterações tecnológicas recentes, principalmente no campo da informática, já tiveram e continuarão a ter um impacto crescente sobre o trabalho científico em todas as áreas, e também na historiografia científica, facilitando em muito a pesquisa. Nós, que nascemos em uma época em que as fotocópias se tornaram banais, temos dificuldade em imaginar que os pesquisadores precisavam, até 50 anos atrás, ir para as bibliotecas e ficar copiando a mão tudo o que lhes parecia importante. Até 20 anos atrás, os artigos, teses e livros eram primeiramente manuscritos e depois datilografados ou compostos tipograficamente por processos mecânicos. Tudo isso é agora um passado que deixamos para trás com alívio. Como as mudanças tecnológicas alterarão a prática da pesquisa nos próximos anos?

Os processos de comunicação a distância são cada vez mais fáceis. As pessoas podem trocar mensagens através de correio eletrônico ou comunicar-se por programas que trocam textos, imagens e voz quase instantaneamente, por custo baixíssimo, facilitando a colaboração entre pesquisadores de diferentes instituições e países. Os grupos de discussão por *e-mail* permitem circular e debater problemas recentes, e já existem vários grupos de discussão temáticos em história da ciência.³ Alguns periódicos colocam na Internet resumos ou mesmo os textos completos dos artigos publicados, facilitando a leitura rápida de pesquisas recentes. Pesquisadores individuais ou grupos de pesquisa criam bibliotecas eletrônicas na rede, para divulgar seus trabalhos.⁴

³Podem ser facilmente encontrados os endereços de vários desses grupos na Internet. Consultar, por exemplo: http://www.asap.unimelb.edu.au/hstm/hstm_email.htm (observação: todos os endereços eletrônicos da Internet – URLs – mudam rapidamente; por isso, dentro de pouco tempo os endereços fornecidos neste artigo podem não ser mais válidos).

⁴Um dos melhores “sites” para localização de informações sobre história da ciência na Internet é a “Virtual Library for the History of Science, Technology & Medicine”, organizada por Tim Sherratt: http://www.asap.unimelb.edu.au/hstm/hstm_ove.htm

Os congressos nacionais e internacionais divulgam através da Internet os resumos ou até os textos completos dos trabalhos apresentados. Ainda não foi realizada nenhuma conferência totalmente eletrônica na área de história da ciência, mas isso ocorrerá em um futuro próximo. Tais conferências podem ocorrer, por exemplo, com a divulgação prévia dos textos básicos a serem discutidos, e posteriormente através de discussões eletrônicas, em horários prefixados, com os autores dos textos. Esse formato de evento poderá levar a discussões muito mais profundas e proveitosas do que as que ocorrem nos eventos “ao vivo”, pois tanto os autores dos trabalhos como os demais participantes das discussões precisarão realizar um preparo prévio diferente do que ocorre nos congressos atuais.

Localizar e obter documentos de interesse para o historiador da ciência está se tornando cada vez mais fácil, com a criação de bases de dados informatizadas. Já existe uma boa base bibliográfica cobrindo a literatura secundária referente à história das ciências e das técnicas nos últimos 30 anos, que pode ser acessada pelos sócios da *History of Science Society* através da Internet,⁵ possibilitando fazer em minutos aquilo que exigia algumas horas de trabalho em uma biblioteca, com a consulta às bibliografias correntes da revista *Isis*. Em um futuro próximo, essa base bibliográfica será ampliada de modo a abranger um maior período cronológico da bibliografia secundária, e irá incorporar as bibliografias de história da ciência desenvolvidas em diferentes países do mundo, como já inclui a produção italiana, por exemplo.

Bancos de dados bibliográficos relativos às fontes primárias estão se desenvolvendo mais lentamente, o que é compreensível se pensarmos sobre o enorme volume de informações que precisam ser obtidas e digitadas, nesse caso. Ainda não existe nenhuma bibliografia científica histórica ampla disponível pela Internet, mas em breve vários projetos nacionais estarão disponíveis para consulta.⁶

Enquanto essas bibliografias científicas retrospectivas não estão prontas, uma parte de seu papel está sendo desempenhado pelos catálogos informatizados de grandes bibliotecas, arquivos e museus, que permitem aos pesquisadores localizarem, através da Internet, livros e documentos antigos sobre os temas que estudam.⁷ No entanto, a estrutura desses catálogos não foi planejada de acordo com as necessidades dos historiadores da ciência, e não permitem localizar facilmente obras relativas a um assunto amplo, em um período cronológico determinado, ou obras publicadas em um determinado país, por exemplo. As bibliografias científicas retrospectivas serão estruturadas de forma completamente diferente, facilitando muito o trabalho dos historiadores.

⁵Ver a opção “History of Science and Technology Database” no site da *History of Science Society*: <http://depts.washington.edu/hsexec/>

⁶Com relação ao Brasil e Portugal, ver MARTINS, 1994 e MARTINS, 1996.

⁷Para localizar na Internet os principais catálogos de bibliotecas, podem ser utilizados, por exemplo, os seguintes endereços: <http://sunsite.berkeley.edu/Libweb/> ou <http://www.webpan.com/msauers/libdir/> ou <http://www.lights.com/webcats/>

As bibliografias e os catálogos devem ser complementados por processos que facilitem a obtenção dos próprios documentos a distância. Já é possível, em alguns casos, solicitar por correio eletrônico e pagar com cartão de crédito fotocópias e microfimes de artigos, livros e manuscritos. O passo seguinte, que é a transmissão eletrônica dos próprios documentos, deve se tornar uma prática comum em pouco tempo.

Bibliotecas virtuais, que contêm os próprios documentos sob forma digital, já estão começando a surgir tanto na Internet como sob forma de discos ópticos. É possível obter atualmente algumas obras “clássicas” gratuitamente pela Internet, como o *Origin of species*, de Darwin, o *Dialogo dei massimi sistemi*, de Galileo, e todas as obras de Aristóteles.⁸ Há diversos projetos independentes que estão alimentando a Internet com textos científicos históricos, mas esse é um processo lento e caro. Com a tecnologia atual, é necessário fazer a varredura óptica (“escaneamento”) de um livro (ou seu microfilme), depois analisar a imagem assim obtida através de um programa de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), e por fim fazer uma correção manual do resultado. Já é possível fazer uma correção automática de textos para idiomas modernos, mas com risco de erro. Sem contar o trabalho de correção manual, que é a parte mais cara do processo, o custo atual de digitalização de um livro é cerca de 50 dólares americanos, e, portanto, a digitalização de dez milhões de livros (gerando cerca de 10 Tb de texto, que podem ser contidos em 1.000 discos ópticos do tipo DVD) teria um custo de meio bilhão de dólares americanos. Nenhum projeto individual de nenhuma parte do mundo contará com recursos tão grandes, mas o esforço combinado de projetos menores espalhados por todo o mundo acabará por produzir as bibliotecas eletrônicas do futuro.

Esse custo pode ser reduzido, mas não muito (dificilmente poderá se tornar um centavo de dólar por página). Os programas de reconhecimento de caracteres e de correção automática de originais deverão se tornar cada vez melhores, de tal forma que em um futuro próximo a revisão humana desses textos possa se limitar a casos muito especiais.

Dispondo-se de um texto em forma digital, torna-se muito mais fácil analisá-lo, procurar palavras-chave, comparar diferentes textos, etc. Assim, o texto eletrônico permite realizar mais rapidamente e de forma mais adequada certos tipos de pesquisas que são muito mais difíceis de realizar a partir de um texto impresso – especialmente se ele não possuir um bom índice analítico.

As barreiras linguísticas começam a ser rompidas por programas tradutores, mas os sistemas atualmente disponíveis ainda não produzem resultados confiáveis. Em um futuro próximo, a evolução dos programas de tradução permitirá aos historiadores da ciência trabalharem com textos digitais escritos nos principais idiomas,

⁸Ver, por exemplo: <http://www.ntu.edu.au/education/online.htm> ou <http://sunsite.berkeley.edu/alex/> ou <http://www.fordham.edu/halsall/science/sciencesbook.html> ou <http://www.promo.net/pg/> ou http://un2sg4.unige.ch/athena/html/sc_txt.html

eliminando uma das dificuldades atuais de quem lida com fontes de diversos países. Pode ser, no entanto, que durante algumas décadas ainda seja impossível confiar nas traduções produzidas eletronicamente quando se tratar dos trechos mais delicados e importantes das fontes primárias. Principalmente no caso de textos antigos, quando o próprio significado das palavras era diferente do atual, é possível que o trabalho humano não seja substituído.

Imagens de manuscritos, de material iconográfico (fotografias, desenhos, quadros, etc.) e cópias virtuais tridimensionais de objetos materiais (aparelhos, animais, plantas, etc.) estão sendo elaboradas e logo se tornarão disponíveis pela Internet, permitindo a obtenção rápida de informações desses novos tipos, além de material bibliográfico. Dentro de pouco tempo será possível, por exemplo, de qualquer parte do mundo, manipular uma cópia virtual de um astrolábio do *Science Museum* de Oxford, de tal modo que será possível não apenas observá-lo de qualquer ângulo e com grande detalhe, mas também girar suas partes e utilizar essa cópia virtual do mesmo modo que o original poderia ser utilizado.

Os processadores de texto facilitaram muito a redação de artigos, livros e teses. Quando os tradutores eletrônicos estiverem mais desenvolvidos, tornarão possível a um historiador escrever textos em idiomas que não conhece bem.

A utilização da Internet para divulgação de idéias está levando à criação de hipertextos que interligam muitos documentos diferentes e que contêm imagens e outros recursos. Poderão surgir em pouco tempo trabalhos historiográficos que sejam estruturados primariamente sob a forma de hipertextos, com ramificações e interconexões que não podem ser reproduzidas adequadamente em um texto impresso. Mas não é plausível que a forma de textos tradicionais venha a desaparecer no futuro próximo.

A colocação de textos, manuais, bibliografias e outros recursos de história da ciência na Internet facilitará a formação de novos historiadores da ciência. Deverão também se desenvolver rapidamente cursos a distância voltados para a divulgação da história da ciência. Já estão se formando vários núcleos importantes relacionados à história da ciência de temas específicos que apresentam uma grande variedade de recursos interligados – textos primários, textos secundários, guias de estudo, imagens, biografias, etc.⁹ O ensino da história da ciência logo se tornará muito mais dinâmico e profundo, com o acesso a recursos desse tipo.

Há duas ou três décadas, havia a expectativa de que o uso de bases de dados informatizadas permitiria revolucionar a historiografia da ciência pelo uso de análises quantitativas da ciência, através da análise de citações e co-citações, bibliometria, etc. (KRAUGH, *An Introduction to the Historiography of Science*, cap. 17). No entanto, essa não parece ser uma tendência forte, atualmente.

⁹Ver, por exemplo, *The Galileo Project* – <http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/index.html> ou o *Pavia Project Physics* – <http://193.204.37.2/museo/IntroE.htm> ou o *Carmen Giunta's Classic Chemistry* – <http://maple.lemoyne.edu/~giunta/index.html>

Nas próximas décadas, *certamente* se tornará cada vez mais fácil, mais rápido e mais barato encontrar informações históricas e obter documentos relevantes. No entanto, nem tudo será mais fácil. Surgirão alguns problemas novos, para a pesquisa histórica do futuro, por causa do uso quase exclusivo de documentação eletrônica pelos cientistas. Os originais e “manuscritos” (rascunhos, etc.) de trabalhos científicos tenderão a ser destruídos, e grande parte da correspondência eletrônica mantida pelos cientistas será perdida, enquanto não se popularizar a prática de guardar cópias de todos os documentos (e correio eletrônico) em meios ópticos de armazenagem de dados (MARTINS, 1992).

TENDÊNCIAS RECENTES QUE PROVAVELMENTE CONTINUARÃO A SE DESENVOLVER

Nas últimas décadas houve um aumento do número de pessoas envolvidas com história da ciência.¹⁰ A profissionalização cresceu, com um aumento expressivo dos cursos de pós-graduação na área, criação de revistas, realização de congressos, elaboração de teses, etc. Esse aumento e essa profissionalização devem continuar a se desenvolver, mas é pouco provável que em um futuro próximo desapareçam os “amadores” – jornalistas que publicam artigos e livros sobre história da ciência sem estarem bem informados sobre o assunto, cientistas que escrevem de forma ingênua sobre temas históricos,¹¹ introduções “históricas” totalmente *Whig* em teses científicas.

Neste final de século, os historiadores da ciência dão uma atenção cada vez maior a aspectos sociológicos da ciência e interpretam as atividades dos cientistas como uma luta para obter poder e reconhecimento.¹² Essa forma de abordagem ainda está longe de se esgotar, e deve continuar a crescer e se modificar no futuro próximo.

Outras tendências recentes também devem prosseguir no início do próximo século, tais como o estudo de temas e personagens que não pertencem à corrente principal da ciência “vitoriosa”; estudos sobre a ciência recente ou atual;¹³ estudos etnográficos do trabalho científico, através de técnicas de observação direta; coleta ativa de documentos, com a formação de arquivos relativos à ciência recente; produção

¹⁰Esse aumento não tem sido muito grande, quando comparado às áreas das “ciências duras”. No período de 1958 até 1998 (40 anos), o número de referências da bibliografia anual da revista *Isis* dobrou, passando de 2.000 para 4.100, com um crescimento médio de apenas 1,8% ao ano. No mesmo período, o número de referências de artigos de física publicados no *Physics Abstracts* aumentou mais de 20 vezes, passando de 9.200 para 190.000, com um crescimento médio de 5,9% ao ano.

¹¹Stephen Brush comentou recentemente o papel dos “cientistas-historiadores”, mostrando que nem sempre eles realizam trabalhos de baixa qualidade: BRUSH, 1995.

¹²A sociologia da ciência passou por diferentes fases, cujo histórico pode ser encontrado, por exemplo, em: COLLINS, 1983; GASTON, 1980; BARNES, 1990.

¹³Uma descrição dos vários métodos utilizados nas pesquisas sobre história das ciências recentes pode ser encontrado em SÖDERQVIST, *The Historiography of Contemporary Science and Technology*.

ativa de documentos, tais como entrevistas com pesquisadores (história oral); estudo de diferentes culturas, incluindo a ciência antiga não europeia (chinesa, islâmica, indiana, africana, da América pré-Colombiana, etc.);¹⁴ estudos etnológicos de temas científicos e técnicos (etno-astronomia, etno-biologia, etno-matemática, etc.). Estão sendo abordadas relações entre a ciência e temas sociais importantes – como ciência e gênero, ciência e raça, ciência e minorias. No entanto, uma consulta à bibliografia corrente da revista *Isis* mostra que ainda existe um predomínio de publicações historiográficas relacionadas à ciência europeia (e, no século XX, norte-americana), aos “grandes personagens” e às principais teorias científicas atualmente aceitas. É pouco provável que ocorra uma inversão dessa ênfase em um futuro próximo.

Se compararmos os números de trabalhos citados¹⁵ nas bibliografias publicadas pela *Isis* referentes a 1958 e 1998, veremos que a distribuição geográfica e cronológica dos trabalhos publicados não mudou muito nas últimas décadas – exceto no que se refere a estudos relativos à ciência do século XX, que aumentaram significativamente:

Período cronológico e/ou região geográfica	Bibliogr. Isis 1958	Bbliogr. Isis 1968	Bibliogr. Isis 1978	Bibliogr. Isis 1988	Bibliogr. Isis 1998
Pré-história e povos “primitivos”	0,9 %	0,3 %	0,5 %	0,3 %	0,4 %
Oriente Médio antigo	2,0 %	0,8 %	0,2 %	0,6 %	0,9 %
Antigüidade Clássica	6,7 %	8,2 %	6,6 %	6,0 %	5,6 %
Idade Média	8,1 %	5,8 %	6,4 %	6,0 %	5,6 %
Cultura Islâmica	6,2 %	2,0 %	2,7 %	2,6 %	1,7 %
Índia	1,2 %	1,0 %	0,8 %	0,6 %	0,5 %
Extremo Oriente	3,8 %	1,6 %	1,8 %	1,0 %	0,6 %
América Pré-Colombiana	0,0 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %
Renascimento	11,6 %	8,7 %	7,3 %	5,5 %	6,2 %
Século 17	32,7 %	24,1 %	24,6 %	12,0 %	11,4 %
Século 18	–	–	–	11,2 %	10,6 %
Século 19	21,0 %	31,3 %	34,2 %	25,8 %	23,3 %
Século 20	5,8 %	15,9 %	14,3 %	28,2 %	33,0 %

A utilização de novas fontes, bem como um melhor uso das fontes e o surgimento de novas técnicas de pesquisa deve levar a descrições históricas melhores, abordando aspectos que não eram conhecidos anteriormente. Independentemente do tema estudado, as grandes obras temáticas (livros gerais tentando apresentar toda a história da matemática, toda a história da astronomia, etc.) quase desapareceram, e

¹⁴Sob a liderança de Joseph Needham, o estudo da história das ciências e técnicas na China teve um forte desenvolvimento na segunda metade do século 20. Outras culturas, no entanto, como a indiana, ainda esperam projetos semelhantes para serem desvendadas. Ver, por exemplo: HABIB & RAINA, *Situating the History of Science: Dialogues with Joseph Needham*.

¹⁵Foram computados apenas os trabalhos classificados cronologicamente; trabalhos mais amplos ou que não tratam de períodos específicos não estão incluídos na tabela abaixo.

os historiadores se dedicam preferivelmente à investigação muito detalhada de episódios específicos. Ao invés de obras mais amplas produzidas por um único autor, temos obras coletivas (coletâneas) com capítulos escritos por diferentes autores sobre seus temas preferidos. No entanto, uma coletânea não substitui uma síntese mais ampla, e devem surgir no futuro próximo algumas obras mais amplas, sem prejuízo dos trabalhos de pesquisa detalhados sobre pontos específicos.

Embora exista uma especialização crescente, não se espera que venha a existir nenhum curso de *graduação* em história da ciência. Portanto, no futuro como agora, pessoas com diferentes formações básicas irão se dedicar à história da ciência, por diferentes razões, trazendo consigo diferentes abordagens e problemas, o que deve continuar a enriquecer e diversificar essa área de pesquisas.

USO DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA NA EDUCAÇÃO

Há atualmente um grande interesse na aplicação da História da Ciência ao ensino. Em grande parte, esse interesse proveio de paralelos estabelecidos por Piaget e seus colaboradores entre o processo psicogênico das crianças e as etapas históricas pelas quais passou a evolução da ciência (PIAGET & GARCIA, *Psychogenesis and the History of Science*). A história da ciência é vista atualmente como um importante instrumento no ensino das ciências, por vários motivos: como forma de introduzir a ciência em cursos de humanidades; como meio de facilitar e aprofundar a compreensão conceitual da própria ciência; como instrumento para permitir a discussão e ensino da própria natureza e método da ciência; e outras finalidades.¹⁶

Essa nova demanda social pelo uso da história da ciência deverá mudar a estrutura institucional e o conteúdo da disciplina nas próximas décadas. Hoje em dia, os historiadores da ciência escrevem cada vez mais para a própria comunidade de historiadores. Além disso, com a presente hegemonia da sociologia da ciência, a maior parte dos estudos de história da ciência tem deixado totalmente de lado os temas filosóficos e conceituais.¹⁷ No entanto, o novo público constituído pelos professores de ciências que desejam utilizar a história da ciência no ensino solicita um tipo de abordagem que trate tanto de aspectos sociais quando filosóficos, metodológicos e conceituais das ciências, e que focalize temas tradicionais, tais como os que fazem parte dos currículos das escolas e universidades. Os cientistas e professores são atualmente ignorantes e/ou hostis aos desenvolvimentos recentes da historiografia da ciência, talvez por perceber que essa atual abordagem é hostil à própria ciência. Haverá, portanto, uma grande pressão de origem educacional para a produção de

¹⁶Uma revisão recente dos usos da história e da filosofia da ciência na educação pode ser encontrada em: MATTHEWS, *Science Teaching: The Role of History and Philosophy of Science*. Ver também: MATTHEWS, *History, Philosophy, and Science Teaching: Selected Readings*. Toronto.

¹⁷Sobre esse ponto, ver NICKLES, 1995, e LAUDAN, 1990.

uma nova linha de trabalhos historiográficos dedicados a temas conceituais, filosóficos e metodológicos, que os historiadores da ciência com formação sociológica não desejam nem estão preparados para desenvolver.

Se os historiadores da ciência profissionais não responderem a essa demanda, poderá ocorrer uma cisão – os historiadores continuarão a desenvolver uma sociologia da ciência, os professores e cientistas desenvolverão uma nova história conceitual e filosófica da ciência. Já se observa neste instante que os educadores estão organizando novas revistas,¹⁸ congressos específicos,¹⁹ disciplinas, cursos de pós-graduação e outras atividades dedicadas à história da ciência – e poucos historiadores da ciência profissionais estão envolvidos nesse movimento.

A importância da história e da filosofia da ciência na educação *provavelmente* continuará a crescer nas próximas décadas,²⁰ e isso produzirá uma forte tensão institucional e (provavelmente) uma ruptura da história da ciência em duas linhas ou mesmo duas disciplinas independentes.

PROBLEMAS ATUAIS DA HISTÓRIA SOCIOLÓGICA DA CIÊNCIA

A abordagem sociológica da história da ciência é atualmente, sem dúvida, a tendência mais forte na área. Essa abordagem não se considera uma dentre muitas abordagens, mas vê a si própria como a única abordagem *válida*. De acordo com os defensores dessa abordagem, interpretações psicológicas são inaceitáveis; análises conceituais são tolas; a epistemologia deveria ser substituída pela análise social da prática científica (epistemologia social); a ciência não tem nenhuma dignidade nem valor específico; a dinâmica social pode ser descrita e compreendida sem qualquer referência a distinções relativas a valores epistêmicos.

É especialmente o “programa forte” da sociologia da ciência desenvolvido por David Bloor e outros (PINCH, 1990) que advoga um relativismo radical, a idéia de

¹⁸A principal revista dedicada à interface entre história e filosofia da ciência e ensino das ciências é “Science & Education: Contributions from History, Philosophy and Sociology of Science and Education”, ISSN 0926-7220, publicada pela editora Kluwer (há uma outra revista diferente, que se chama “Science and Education”).

¹⁹Desde 1983 foram realizados vários congressos europeus sobre história e filosofia da ciência e educação, iniciando-se com uma conferência internacional em Pavia (1983) e em seguida München (1986). Desde então têm sido realizados congressos bienais em diferentes cidades. O congresso de 1999 (*5th International History and Philosophy of Science & Science Teaching Conference*) foi realizado novamente em Pavia, e o de 2001 será realizado nos Estados Unidos. Será coordenado pelo professor William McComas (mccomas@almaak.usc.edu).

²⁰Na Inglaterra, em 1986 foi iniciada uma série de congressos sobre história da ciência e ensino, levando à criação, em 1989, da revista *Teaching the History of Science*. Neste mesmo ano, o currículo nacional britânico passou a incluir como obrigatório o uso de história e filosofia da ciência no ensino secundário. Ver PUMPHREY, 1991. Em outros países, e também no Brasil, essa tendência está também se tomando cada vez mais forte.

que as crenças devem ser explicadas *apenas* por forças sociais, e que não se deve fazer qualquer referência ao “mundo real” ou às categorias de verdadeiro/falso, racional/irracional, etc., na análise da ciência. No entanto, essas mesmas idéias permeiam atualmente o trabalho da grande maioria dos historiadores e sociólogos da ciência.

Por que motivo os sociólogos voltaram sua atenção para a ciência e desenvolveram esse tipo de abordagem? Talvez se trate de uma “vingança histórica”. Durante muitas décadas os pesquisadores das áreas de ciências naturais e “exatas” desprezaram a sociologia, considerando que se tratava de uma ciência “inferior” ou uma não-ciência. Agora, os sociólogos procuram mostrar que todas as ciências, incluindo as naturais e “exatas”, não passam de um jogo social, sem nenhum valor intrínseco especial.

Minha *opinião* é que é válido e útil estudar as forças sociais que agem no desenvolvimento da ciência, e que esses estudos proporcionaram um grande favor à compreensão da dinâmica científica, desmistificando os “grandes cientistas” e tirando o pesquisador de seu pedestal. Por outro lado, acredito que não é válido *limitar* a história da ciência (e toda a metaciência) à sociologia da ciência. Não existe uma abordagem única que seja a única a ser seguida por todos.

Tomemos um exemplo: a história do último teorema de Fermat. Deveriam os historiadores da matemática se limitar a discutir, por exemplo, como os matemáticos *negociaram* a prova desse teorema? Em minha visão, esse tipo de abordagem, aplicado a esse caso específico, não pode proporcionar nenhum resultado interessante. Mesmo se for possível desenvolver um estudo sociológico desse tema, tal estudo não permitirá abordar os aspectos realmente importantes desses três séculos de tentativas frustradas, até a prova final do teorema, pois terá que deixar de lado todos os aspectos formais e lógicos das tentativas de demonstração.

A abordagem sociológica atual proíbe muitos tipos de investigação histórica. Eis aqui alguns exemplos de problemas que já não são considerados como válidos, de acordo com essa visão:

- Era a física de Galileo completamente diferente da ciência medieval e renascentista, ou existiu uma continuidade conceitual entre a física aristotélica e a galileana?
- Havia argumentos e evidências aceitáveis a favor do sistema de Copérnico na época em que Galileo se converteu a esse sistema?
- O método utilizado por Galileo era semelhante ao método escolástico que ele aprendeu quando era estudante?
- Existem inconsistências internas no *Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo* de Galileo?
- Galileo apresentava uma descrição correta da física de Aristóteles, ao combatê-la, ou distorcia essas idéias?
- Galileo descreveu experimentos reais, ou apenas experimentos imaginários? Isto é, são os experimentos e resultados descritos por Galileo *possíveis*, sob o ponto de vista científico?

Podemos imaginar um historiador da ciência na linha de Alexandre Koyré se debruçando sobre esses problemas, sem qualquer preocupação sociológica. No entanto, um historiador da ciência atual, vinculado à tendência sociológica restritiva, jamais poderia escrever um artigo dedicado a esclarecer uma questão como essas.

A abordagem sociológica atual não apenas proíbe certos tipos de estudos históricos, como também eliminou a importância da filosofia: o futuro da epistemologia é tornar-se uma “epistemologia social”, de acordo com Steve Fuller (FULLER, *Social Epistemology*). No entanto, esse tipo de posição tem graves problemas. Qualquer extrapolação a partir de uma descrição sociológica da ciência para a produção de *normas* só pode proporcionar um manual de estratégias a serem seguidas por cientistas que queiram ser socialmente bem-sucedidos a qualquer custo – algo parecido como *O Príncipe*, de Maquiavel, e totalmente diferente de qualquer manual de metodologia científica ou teoria do conhecimento. Qualquer tentativa de proporcionar normas éticas a serem seguidas pelos cientistas deve parecer ridícula, às pessoas que adotam essa perspectiva.²¹

Os sociólogos podem resolver dar o nome de “epistemologia” àquilo que estão desenvolvendo. No entanto, é *impossível* substituir a epistemologia filosófica por uma “epistemologia social” nascida do estudo da prática científica, porque

1. a análise sociológica da ciência *exige* um conhecimento epistemológico para sua fundamentação; e
2. nenhuma análise puramente sociológica pode distinguir entre inferência válida e inválida, fundamentação válida ou inválida, etc. e portanto não pode proporcionar as normas e critérios que os cientistas (incluindo os sociólogos) requerem para guiar sua pesquisa.

Vejamos o primeiro aspecto. A atual sociologia da ciência não poderia ter nascido se a *análise filosófica da ciência* não tivesse abandonado a visão ingênua da ciência como verdade. Suponha, por exemplo, que uma teoria pudesse ser conclusivamente provada ou refutada por um experimento “crucial”. Nesse caso, uma análise sociológica da aceitação ou rejeição de uma teoria provada ou rejeitada por um experimento crucial seria tola. Era por aceitar uma visão ingênua da natureza da ciência que Max Weber e outros pensadores afirmaram a impossibilidade de uma sociologia da ciência. O “programa forte” da sociologia da ciência tomou como base alguns resultados *epistemológicos* tais como a tese de Duhem-Quine:²²

²¹A necessidade de normas éticas é sentida de forma especialmente forte nas ciências biológicas. Ver, por exemplo: BULGER *et al.* *The Ethical Dimensions of the Biological Sciences*.

²²A base filosófica para a concepção sociológica existe há um longo tempo, por exemplo, na obra dos pragmáticos americanos e em Duhem, mas durante mais de meio século não houve interesse em fazer uso apropriado desse material” (BARNES, 1990, p. 64).

- Nenhuma proposição pode ser refutada individualmente por nenhuma evidência pois, qualquer que seja a evidência, é sempre possível fazer ajustes no restante do sistema, de modo a evitar o falseamento.²³

Note-se que a tese de Duhem-Quine não se fundamentou sobre uma pesquisa histórica ou sociológica, *e não pode ser substituída por nenhuma generalização histórica ou sociológica.*

Algumas pessoas interpretam a filosofia como uma mera sucessão de opiniões, sem nenhuma estabilidade e sem nenhum resultado permanente. Para essas pessoas, a substituição da epistemologia por resultados obtidos a partir de generalizações históricas pode parecer um avanço. No entanto, essa visão é equivocada. A epistemologia filosófica pode proporcionar e tem proporcionado muitos resultados sólidos, que são aceitos por todos os filósofos. Por exemplo:

- Nenhum conjunto de descrições empíricas pode proporcionar uma fundamentação adequada para a crença de que C é a causa de E (Hume).
- É impossível proporcionar uma prova dedutiva de todas as proposições que constituem uma teoria sem incorrer ou em um regresso infinito, ou em um círculo vicioso (Aristóteles).

Nenhuma pessoa que tenha compreendido os argumentos *filosóficos* apresentados por Aristóteles e Hume para fundamentar esses resultados jamais poderia duvidar dos mesmos. Trata-se de aquisições permanentes da teoria do conhecimento, essenciais para qualquer análise da ciência (MARTINS, 1999). Ignorar a existência de uma base sólida na epistemologia filosófica não é uma demonstração de superioridade, e sim de ignorância. Por isso – e por outros motivos – a abordagem sociológica atual é excessivamente estreita e tola.

Passemos ao segundo ponto. A abordagem sociológica atualmente dominante assume que os pesquisadores não necessitam de nenhuma orientação epistemológica propriamente dita para guiar suas pesquisas, devendo apenas seguir regras metodológicas *ad hoc* específicas da época, de sua área de pesquisa, etc. Por isso, não haveria necessidade (nem possibilidade) de proporcionar regras sobre o que constitui uma inferência válida ou inválida, uma fundamentação válida ou inválida, etc. Ocorre, no entanto, que nem todos os cientistas dedicam todo o seu tempo apenas a estratégias de negociação e convencimento, e muitos possuem um desejo sincero de fazer “boa” ciência. Como os valores epistêmicos²⁴ são ignorados pela abordagem sociológica, tais cientistas precisam recorrer a alguma outra fonte normativa – a filosofia – para poderem orientar seu trabalho, para poderem avaliar os trabalhos

²³Há muitos enunciados dessa tese. O aqui apresentado se baseia principalmente em HESSE, 1970, p. 195. Ver também: CURD & COVER, *Philosophy of Science: the Central Issues*, p. 257-279.

²⁴Sobre valores epistêmicos ver: HEMPEL, 1981; ELLIS, 1988.

de outros pesquisadores e para poderem educar e orientar novos cientistas. Não parece plausível que os cientistas abandonem essa necessidade e se contentem com o manual de estilo maquiavélico acima referido.

UMA VISÃO MAIS EQUILIBRADA

Tendo apresentado minha opinião, eis agora minha “profecia” sobre o futuro da sociologia da ciência:

- A atual abordagem sociológica se tornará cada vez mais isolada de outras abordagens da história da ciência e de outros campos da metaciência.
- Abordagens conceitual, metodológica e filosófica da história da ciência se tornarão mais fortes, por causa de sua relevância para a educação científica.
- Em um futuro próximo, a maioria dos sociólogos da ciência aceitará a coexistência de diferentes abordagens metacientíficas *válidas*.

Deve tornar-se claro que existe uma ampla diversidade de problemas históricos, exigindo métodos diferentes. Eis alguns exemplos abaixo.

QUESTÃO	MÉTODO
Por que a maioria dos cientistas, no país P, na época T, aceitou (ou rejeitou) a teoria ou hipótese H?	Deve-se analisar tanto fatores internos (evidência e argumentos científicos, existência de alternativas) quanto fatores sociais (religiosos, filosóficos, políticos, o processo social de disseminação da hipótese H, estratégias adotadas pelos defensores ou críticos de H, etc.).
Por que a produção científica diminuiu durante a segunda guerra mundial?	A resposta só pode ser obtida por uma abordagem sociológica, analisando fatores sociais, políticos e institucionais amplos. Será irrelevante estudar teorias e argumentos científicos da época. Histórias biográficas apenas serão relevantes como exemplos particulares.
Por que o cientista S propôs ou aceitou ou rejeitou a hipótese H, em uma época em que a maioria dos cientistas tinha uma opinião diversa sobre H?	Será essencial utilizar informação biográfica. Deve-se analisar as características pessoais de S e influências especiais que agiram sobre S, contrastando-as com as influências gerais da época e com as características do cientista “típico” daquela época e local.

Haverá ainda espaço para uma interação frutífera entre a história da ciência e a epistemologia filosófica? Certamente que sim. O trabalho de análise de terminologia, de análise de argumentos, etc., que pode ser empregado pelo historiador, é de natureza

epistemológica. Por outro lado, a história da ciência proporciona ao epistemólogo elementos concretos sobre os quais ele pode refletir. Uma epistemologia normativa que propusesse uma caracterização de ciência totalmente incompatível com tudo o que já se fez até hoje na prática científica seria inadequada.

Atualmente, há ramos metacientíficos que se desenvolveram pouco, como a psicologia da ciência (ver Apêndice ao final deste artigo). É impossível prever se ela se desenvolverá fortemente (ou não) nas próximas décadas. Pode-se, no entanto, afirmar que o aperfeiçoamento dessa abordagem é desejável, pois um enfoque psicológico é exigido para se poder tratar de temas como os seguintes: criatividade (heurística), motivação pessoal, observação e percepção, sentimentos e papel de emoções no trabalho científico, diferenças psicológicas entre diferentes tipos de pesquisadores, processos mentais, e crenças (enquanto estados psicológicos). Afinal de contas, se o processo científico envolve pensamento, e se o pensamento é um processo psicológico, não seria a psicologia da ciência tão importante quanto a sociologia da ciência?

Tenho a esperança de que, nas próximas décadas, a área de história da ciência continue a melhorar o nível da pesquisa historiográfica e que esse campo de estudos, assim como o domínio mais amplo de estudos metacientíficos, adote uma pluralidade de abordagens, sem que nenhuma delas tente proibir ou dominar as demais.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece o apoio recebido do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARNES, Barry. Sociological theories of scientific knowledge. In: OLBY *et al.* *Companion to the History of Modern Science*, 1990. p. 60-73.
- BRUSH, Stephen. Scientists as historians. In: THACKRAY, Arnold (ed.). *Constructing Knowledge in the History of Science*. Chicago: University of Chicago Press, 1995 (Osiris, ser. 2, v. 10). p. 215-231.
- BULGER, R. E., HEITMAN, E. & REISER, S. J. (eds.). *The Ethical Dimensions of the Biological Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- BUTTERFIELD, Herbert. *The Whig Interpretation of History*. New York: Norton, 1965.
- CHRISTIE, J.R.R. The development of the historiography of science. In: OLBY *et al.* *Companion to the History of Modern Science*, 1990. p. 5-22.
- COLLINS, H. M. The sociology of scientific knowledge: studies of contemporary science. *Annual Review of Sociology*, n. 9, p. 265-285, 1983.
- CURD, Martin & COVER, J. A. (eds.). *Philosophy of Science: the Central Issues*. New York: W. W. Norton, 1998.

- ELLIS, Brian. Solving the problem of induction using a values-based epistemology. *The British Journal for the Philosophy of Science*, n. 39, p. 141-60, 1988.
- FULLER, Steve. *Social Epistemology*. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1988.
- GASTON, Jerry. Sociology of Science and Technology. In DURBIN, Paul T. (ed.). *A Guide to the Culture of Science, Technology, and Medicine*. New York: The Free Press, 1980. p. 465-526.
- HABIB, S. Irfan & RAINA, Dhruv (eds.). *Situating the History of Science: Dialogues with Joseph Needham*. New Delhi: Vedams Books International, 1999.
- HALL, A. Rupert. On whiggism. *History of Science*, n. 21, p. 45-59, 1983.
- HARRISON, Edward. Whigs, prigs and historians of science. *Nature*, n. 329, p. 213-214, 1987.
- HEMPEL, Carl G. Turns in the evolution of the problem of induction. *Synthese*, n. 46, p. 389-404, 1981.
- HESSE, Mary. Quine and a new empiricism. In: *Knowledge and Necessity*. London: Macmillan, 1970. p. 191-209. (Royal Institute of Philosophy Lectures, v. 3)
- KRAGH, Helge. *An Introduction to the Historiography of Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- LAUDAN, Larry. The history of science and the philosophy of science. In: OLBY *et al.* *Companion to the History of Modern Science*, 1990. p. 47-59.
- MARTINS, Roberto de Andrade. Building a bibliographical data-base on old science, medicine and technique in Portugal and Brazil. *Quipu – Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología*, v. 11, n. 3, p. 311-32, 1994.
- MARTINS, Roberto de Andrade. O que é a ciência, do ponto de vista da epistemologia? *Caderno de Metodologia e Técnica de Pesquisa*, n. 9, p. 5-20, 1999.
- MARTINS, Roberto de Andrade. O sistema de arquivos da universidade e a memória científica. In: *Anais do I Seminário Nacional de Arquivos Universitários*. Campinas: UNICAMP, 1992. p. 27-48.
- MARTINS, Roberto de Andrade. Sources for the study of science, medicine and technology in Portugal and Brazil. *Nuncius - Annali di Storia della Scienza*, v. 11, n. 2, p. 655-67, 1996.
- MATTHEWS, Michael R. *History, Philosophy, and Science Teaching: Selected Readings*. Toronto: OISE Press, 1991.
- MATTHEWS, Michael R. *Science Teaching: The Role of History and Philosophy of Science*. London: Routledge, 1994.
- MAYR, Ernst. When is historiography Whiggish? *Journal of the History of Ideas*, n. 51, p. 301-309, 1990.
- NICKLES, Thomas. Philosophy of science and history of science. In: THACKRAY, Arnold (ed.). *Constructing Knowledge in the History of Science*. Chicago: University of Chicago Press, 1995 p. 139-163 (Osiris, ser. 2, v. 10).
- OLBY, Robert Cecil, CANTOR, GN., CHRISTIE, J.R.R. & HODGE, M.J.S. (eds.). *Companion to the History of Modern Science*. London: Routledge, 1990.
- PIAGET, Jean, & GARCIA, R. *Psychogenesis and the History of Science*. Trad. Helga Feider. New York: Columbia University Press, 1989.²⁵
- PINCH, Trevor. The sociology of the scientific community. In: OLBY *et al.* *Companion to the History of Modern Science*, 1990. p. 87-99.
- PUMFREY, Stephen. History of science in the National Science Curriculum: a critical review of resources and aims. *British Journal for the History of Science*, n. 24, p. 61-78, 1991.
- RUSSELL, C. Whigs and professionals. *Nature*, n. 308, p. 777-8, 1984.

²⁵Existe tradução: PIAGET, Jean e GARCIA, R. *Psicogênese e História das Ciências*. Trad. M.F.M.R. Jesuino. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1987.

- SÖDERQVIST, Thomas (ed.). *The Historiography of Contemporary Science and Technology*. Amsteldijk, The Netherlands: Harwood, 1997. (Studies in the history of science, technology, and medicine, 4)
- THACKRAY, Arnold. The prehistory of an academic discipline: the study of the history of science in the United States, 1891-1941. *Minerva*, n. 18, p. 448-473, 1980.

APÊNDICE: PSICOLOGIA DA CIÊNCIA

A área de estudos de psicologia da ciência é pouco conhecida, talvez por não dispor de uma organização e um esquema de divulgação tão poderoso quanto o dos sociólogos da ciência.²⁶ Essa área está no entanto crescendo e se organizando.²⁷ Para as pessoas interessadas, fornecemos abaixo uma pequena bibliografia preliminar,²⁸ que pode servir de base para o início de estudos nessa área.

- AMABILE, T. M. *Creativity in Context*. Boulder, CO: Westview Press, 1996.
- FINKE, R. *Creative Imagery: Discoveries and Inventions in Visualization*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1990.
- GHOLSON, B., W.R. SHADISH, R.A. NEIMEYER & HOUTS, A.C. (eds.). *Psychology of Science: Contributions to Metascience*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- GINGERICH, O. (ed.). *Scientific Genius and Creativity*. New York: W. H. Freeman & Co., 1982.
- GORMAN, Michael E. *Transforming Nature: Ethics, Invention and Discovery*. Boston: Kluwer Academic Press, 1998.
- KIVENSON, G. *The Art and Science of Inventing*. New York: Van Nostrand Reinhold Co., 1977.
- KOESTLER, Arthur. *The Act of Creation*. London: Hutchinson, 1976.
- LOVIE, Alexander D. *Context and Commitment: A Psychology of Science*. New York: Harvester Wheatsheaf, 1992.
- MAHONEY, M.J. Psychology of the scientist: An evaluative review. *Social Studies of Science*, n. 9, p. 349-375, 1979.
- MAHONEY, M.J. *Scientists as Subject: The Psychological Imperative*. Cambridge, MA: Ballinger, 1976.
- MARGOLIS, H. *Paradigms and Barriers: How Habits of Mind Govern Scientific Beliefs*. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

²⁶Curiosamente, os sociólogos da ciência parecem estar notando o crescimento desse campo e dedicando-se a absorvê-la como parte da sociologia. Ver SHADISH, William R. & FULLER, Steve (eds.). *The Social Psychology of Science*. New York: Guilford Press, 1994.

²⁷Foi criado recentemente o *Psychology of Science Electronic Group* (ver informações na Internet, no endereço <http://cogsci.nici.kun.nl/psych.of.science/>). O coordenador da lista de discussão é Eric G. Freedman (freedman_e@msb.flint.umich.edu), a quem devem se dirigir os interessados em participar da referida lista, que abrange os seguintes interesses: "Broadly speaking, the focus of this group is scientific thinking. However, an incomplete list of specific topics of interest to members include hypothesis testing, scientific creativity, the role of imagery in science, computer models of scientific discovery, social processes and conceptual change in science".

²⁸Nem todas as obras indicadas são exclusivamente sobre psicologia da ciência. Algumas tratam sobre outros assuntos, também.

- MASLOW, Abraham Harold. *The Psychology of Science: A Reconnaissance*. New York: Harper & Row, 1966.
- MITROFF, Ian I. *The Subjective Side of Science*. Amsterdam: Elsevier, 1974.
- ROOT-BERNSTEIN, R.S. *Discovering: Inventing and Solving Problems at the Frontiers of Human Knowledge*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- SIMON, H.L., LANGLEY, P.W., & BRADSHAW, G. Scientific discovery as problem solving. *Syntheses*, n. 47, p. 1-27, 1981.
- SMITH, S.M., WARD, T.B. & FINKE, R.A. (eds.). *The Creative Cognition Approach*. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.
- STERNBERG R.J. & DAVIDSON, J. (eds.). *The Nature of Insight*. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.
- TWENEY, R.D., DOHERTY, M.E. & MYNATT, C.R. (eds.). *On Scientific Thinking*. New York: Columbia University Press, 1981.
- WARD, T.B., SMITH, S.M. & VAID, J. (eds.). *Creative Thought*. Washington: American Psychological Association, 1997.